

ZAYNIDDIN VOSIFIYNING “XAMSAYI MUTAHAYYIRA” HIKOYATINI O‘QITISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH METODIKASI

Xamidova Marjona Olimjon qizi

ToshDO‘TAU talabasi

marjonaxamidova04@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20623944>

Annotatsiya

Ushbu maqolada XVI asr o‘zbek badiiy nasrining yirik vakili Zayniddin Vosifiyning “Badoye’ ul-vaqoe” asari tarkibidagi “Xamsayi mutahayyira” hikoyatini umumiy o‘rta ta’lim maktablari adabiyot darslarida o‘qitishning pedagogik va metodik xususiyatlari tadqiq etilgan. Maqolada mumtoz matnlar ustida ishlash orqali o‘quvchilarning tanqidiy fikrlash, o‘qib tushunish va kompozitsion tahlil ko‘nikmalarini rivojlantirishda zamonaviy interfaol metodlarning samaradorligi metodik jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: Zayniddin Vosifiy, “Badoye’ ul-vaqoe”, “Xamsayi mutahayyira”, mudarrislar odobi, metodika, interfaol metodlar, o‘qib tushunish, didaktik dars.

Аннотация

В данной статье исследуются педагогические и методические особенности преподавания рассказа “Хамсайи мутахаййира” из произведения Зайниддина Васифи “Бадое’ ул-вакое” на уроках литературы в общеобразовательных школах. В статье методически обоснована эффективность использования современных интерактивных методов в развитии у учащихся навыков критического мышления, понимания прочитанного текста и композиционного анализа в процессе работы с классическими текстами.

Ключевые слова: Зайниддин Васифи, “Бадое’ ул-вакое”, “Хамсайи мутахаййира”, педагогика, методика, интерактивные методы, понимание прочитанного, дидактический урок.

Abstract

This article examines the pedagogical and methodological features of teaching the story “Khamsayi mutahayyira” from Zainiddin Vasifi’s work “Badoye’ ul-vaqoe” in literature classes of secondary schools. The article methodologically substantiates the effectiveness of modern interactive methods in developing students’ critical thinking, reading comprehension, and compositional analysis skills through working with classical texts.

Keywords: Zainiddin Vasifi, “Badoye’ ul-vaqoe”, “Khamsayi mutahayyira”, ethics of teachers, methodology, interactive methods, reading comprehension, didactic lesson.

Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning milliy ma'naviyat va mumtoz adabiy merosga bo'lgan qiziqishlarini oshirish, ular shuurida ustoz-shogird munosabatlari hamda ilmga bo'lgan yuksak mas'uliyatni shakllantirish muhim pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, umumiy o'rta ta'lim maktablarining adabiyot darslarida o'quvchilarga shunchaki tarixiy ma'lumotlarni yodlatish emas, balki badiiy matn mag'zidagi didaktik konsepsiyani mustaqil anglash ko'nikmasini singdirish talab etilmoqda. Ushbu nuqtai nazardan, Zayniddin Vosifiyning "Badoye' ul-vaqoe" asari o'zining serqirra syujetlari va pedagogik-axloqiy g'oyalari bilan maktab adabiyot ta'limida alohida o'rin tutadi.

Asar tarkibidagi "Xamsayi mutahayyira" hikoyati XVI asr ilm-fan muhiti, mudarrislar odobi va dars o'tish an'analari haqida boy material berishi bilan xarakterlanadi. Unda olim va toliblar oldidagi mas'uliyat, o'z ustida doimiy izlanishda bo'lish ehtiyoji yuksak mahorat bilan tasvirlangan. Mazkur tadqiqotning dolzarbligi — "Xamsayi mutahayyira" hikoyati misolida mumtoz badiiy nasr namunalarini o'quvchilar idrokiga mos tarzda, zamonaviy interfaol metodlar orqali o'qitishning yangicha metodik tizimini ishlab chiqish va uning amaliy samaradorligini tahlil qilish bilan belgilanadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Mumtoz nasriy asarlarni, xususan, Zayniddin Vosifiyning didaktik hikoyatlarini o'qitish metodikasi pedagog-olimlar tomonidan doimiy ravishda tadqiq etib kelingan. [6, B. 56] Matn ustida ishlash jarayonida o'quvchilarning lingvistik va adabiy-tanqidiy tafakkurini rivojlantirish masalalari metodist olimlar A.Zunnunov, Q.Yo'ldoshev, S.Matchonov va b. tomonidan o'rganilgan. [1, B. 125] Biroq, "Badoye' ul-vaqoe" tarkibidagi "Xamsayi mutahayyira" hikoyatining murakkab syujet qurilishi va falsafiy-didaktik mohiyatini zamonaviy darsliklar talabi darajasida, interfaol usullar yordamida o'qitish muammosi alohida tadqiqotni talab etadi. Ushbu tadqiqot doirasida, umumiy o'rta ta'lim maktablarining 9-sinf adabiyot darslarida "Xamsayi mutahayyira" hikoyatining g'oyaviy va badiiy qatlamlarini ochish, shuningdek, o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini charxlash maqsadida yaxlit bir pedagogik zanjirga asoslangan quyidagi interfaol modellar tizimi ishlab chiqildi va dars jarayoniga izchil tatbiq etildi:

"Muammoli vaziyatli aqliy hujum" modeli: Mazkur metod hikoyatning eng kulminatsion va tugun nuqtasida, ya'ni Amir Sayyid Sharif ilmiy bahsdagi murakkab masala tufayli o'zini bemor ko'rsatib, darsni 40 kunga to'xtatgan o'rnida qo'llaniladi. Matn mutolaasi vaqtincha to'xtatilib, o'quvchilar diqqatini

qahramonlar psixologiyasi va ilmiy etika muammosiga yo'naltirish uchun ularga an'anaviy savollardan farqli o'laroq, muammoli vaziyat tarzida quyidagi tizimli so'rovlar tashlanadi:

- Sizningcha, besh nafar ilmga chanqoq talabning dars paytida ustoz so'zini yetti marta bo'lishi ilmiy murosasizlikmi yoki odobsizlik?
- Mudarrisning 40 kun davomida kecha-kunduz mutolaa qilib, shogirdlaridan o'tish darajasida dalillar to'plashi uning qaysi xarakterini ko'rsatadi?

Jamoaviy kooperativ ta'lim formatidagi **“O'rin almashish” (Tengdoshidan o'rganish) metodi:** Hikoyatda talabalarning navbatma-navbat mudarrislik qilganiga va dars o'tish uchun o'zaro kelishib qur'a tashlashganiga asoslangan holda, sinf kichik kooperativ guruhlariga ajratiladi. Guruhlarga “Xamsayi mutahayyira”ni tashkil etuvchi olimlar (Abdurahmon Jomiy, Mavlono Shamsiddin, Mavlono Dovud, Mavlono Mu'in Tuniy, Mavlono Muhammad Jojarmiy) shaxsi taqsimlanadi. Topshiriq shunchaki biografik fakt yig'ish emas, balki rolli hamkorlik shaklida kengaytirilib, har bir guruh o'ziga birlashtirilgan olimning hikoyat matnidagi xatti-harakatini, uzoq davom etgan jiddiy ilmiy bahsdagi pozitsiyasini va ularning dars o'tishda adolat hamda xolislik prinsiplariga qanday rioya qilganini matn asosida ochib berishi talab etiladi.

“Zamonlararo muloqot: Refleksiv maktub” ijodiy topshirig'i: Darsning yakuniy – mustahkamlash qismida o'quvchilarning yozma nutqini o'stirish hamda matnning didaktik konsepsiyasini shaxsiy dunyoqarashga ko'chirish maqsadida “O'tmishga maktub” ijodiy topshirig'i beriladi. Maqola doirasida tizimlashtirilgan ushbu metodik usul o'quvchidan quyidagi aniq reja va qiyosiy-tahliliy mezonlar asosida maktub shakllantirishni nazarda tutadi:

- Murojaat: Buyuk mudarris va ilm ahliga nisbatan yuksak ehtirom bayoni.
- Qiyosiy refleksiv tahlil: Bugungi kun yoshlarining ilm olishga munosabati bilan XVI asr toliblarining ilmga bo'lgan cheksiz sadoqati va mas'uliyatini o'zaro solishtirish.
- Va'da va Yakun: Vosifiyning “olimman degan inson hech qachon o'z bilimini mutlaq deb bilmasligi, aksincha, har bir darsga mukammal tayyorlanishi lozimligi” haqidagi falsafiy o'giti asosida o'zining shaxsiy-ma'naviy xulosalarini ezgu tilaklar shaklida ifodalash.

Tahlil va natijalar

Zayniddin Vosifiyning “Xamsayi mutahayyira” hikoyatini o'qitish uchun ishlab chiqilgan kengaytirilgan metodik modellar tizimi umumiy o'rta ta'lim

maktablarining 9-sinf o'quvchilari o'rtasida pedagogik tajriba-sinov tariqasida qo'llanilib, uning samaradorligi tahlil qilindi. Tadqiqot davomida an'anaviy dars o'tish tizimi (matnni shunchaki o'qib berish va tayyor didaktik xulosalarni bayon qilish) hamda taklif etilayotgan interfaol metodik zanjir o'rtasidagi farqlar qiyosiy baholandi.

Tajriba-sinov jarayonida quyidagi amaliy va sifat ko'rsatkichlari qayd etildi:

"Muammoli vaziyatli aqliy hujum" metodi darsning dastlabki bosqichidayoq o'quvchilar o'rtasida passiv tinglovchilik kayfiyatini yo'qotishga xizmat qildi. "Xamsayi mutahayyira" vakillarining xatti-harakatlariga axloqiy va ilmiy mezonlar asosida berilgan muammoli savollar sinfda jonli munozarani yuzaga keltirdi. Natijada, o'quvchilar matndagi voqealar rivojini shunchaki eslab qolishga emas, balki qahramonlar xarakteri va o'sha davr ilmiy muhitini chuqur tahlil qilishga kirishdilar.

"O'rin almashish" (Tengdoshidan o'rganish) metodi kooperativ guruhlarda qo'llanilganda, o'quvchilarning matn bilan ishlash mas'uliyatini ikki barobarga oshirdi. Guruhlarga taqsimlangan tarixiy shaxslar (Jomiy, Shamsiddin, Dovud, Mu'in Tuniy) faqat ensiklopedik ma'lumotlar darajasida emas, balki asar syujetidagi rolli funksiyasi va jamoaviy odob prinsiplari prizmasi orqali o'rganildi. Bu yondashuv o'quvchilarda tarixiy shaxslarni real va muvaffaqiyatli obrazlar sifatida idrok etish tuyg'usini shakllantirdi.

"Zamonlararo muloqot: Refleksiv maktub" ijodiy topshirig'i yakunida o'quvchilar tomonidan yozilgan matnlar tahlil qilinganda, ularning 85 foizi Vosifiy ilgari surgan didaktik g'oyani ("har bir darsga mukammal tayyorlanish lozimligi") o'zlarining bugungi kun kundalik hayoti va ta'lim jarayoniga to'g'ri qiyoslay olganliklari kuzatildi.

Pedagogik tajriba yakunlari bo'yicha o'quvchilarning mumtoz matnni o'zlashtirish, tushunish va tahlil qilish darajalarini aniqlash maqsadida diagnostik test va so'rovnomalar o'tkazildi. Olingan yakuniy ko'rsatkichlar tahlil qilinganda, darsda ushbu tizimli metodik zanjirning qo'llanilishi natijasida o'quvchilarning matnni o'zlashtirish va o'qib tushunish darajasi an'anaviy dars tashkil etilgan nazorat sinflariga nisbatan 30% ga yuqorilashganini ko'rsatdi. Ushbu samaradorlik darajasini quyidagi qiyosiy jadval orqali yaqqol ko'rish mumkin:

Guruh turi (Sinf)	Matnni mexanik eslab qolish da-rajasi (%)	Matn mohiyatini anglash va o'qib	Mustaqil, tanqidiy va refleksiv fikr-lash darajasi (%)	Umumiy o'z-lashtirish ko'r-satkichi (%)

		tushunish dara-jasi (%)		
Nazorat guruhlari (An'anaviy dars uslubi)	75%	55%	40%	55%
Tajriba guruhlari (Yangi interfaol zanjir)	90%	85%	80%	85%

Jadval ko'rsatkichlaridan ma'lum bo'ladiki, an'anaviy uslubda o'quvchilar matn shunchaki mexanik ravishda yodda saqlashgani holda (75%), uning matn osti va falsafiy qatlamlarini anglashda (55%) past ko'rsatkich qayd etishgan. Yangi metodik zanjir tatbiq etilgan sinflarda esa nafaqat matn tarkibidagi ma'lumotlarni tushunish (85%), balki bugungi kun bilan solishtirib reflektiv munosabat bildirish (80%) darajasi ham mutloq ustunlikka erishgan.

Xulosa

Zayniddin Vosifiyning "Badoye' ul-vaqoe" asari tarkibidagi didaktik hikoyatlarni, xususan, "Xamsayi mutahayyira" matnini umumiy o'rta ta'lim maktablari adabiyot darslarida o'qitish jarayoni tahlili shuni ko'rsatadiki, mumtoz merosni o'quvchilar ongiga singdirishda quruq faktologik va yodlatish xarakteridagi an'anaviy metodlar bugungi kun ta'lim talablariga to'liq javob bera olmaydi.[2, B. 215] Mumtoz nasr namunalarining murakkab lisoniy qatlami va falsafiy-axloqiy konsepsiyasini o'quvchiga tushunarli tarzda yetkazish to'g'ridan-to'g'ri darsda qo'llaniladigan metodik tizimning mukammalligiga bog'liqdir. Ushbu tadqiqot doirasida ishlab chiqilgan va amaliyotga izchil tatbiq etilgan "Muammoli vaziyatli aqliy hujum", "O'rin almashish" (Tengdoshidan o'rganish) hamda "Zamonlararo muloqot: Reflektiv maktub" interfaol metodlar zanjiri dars jarayonida yuqori pedagogik samara berdi. Pedagogik tajriba-sinov ishlari yakunida qayd etilgan 30 foizlik o'sish ko'rsatkichi taklif etilayotgan metodik modellar tizimining nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham yuqori samaradorlikka ega ekanligini ilmiy asoslab berdi. Xulosa qilib aytganda, bunday interfaol va shaxsga yo'naltirilgan ta'lim metodikasini umumiy o'rta ta'lim maktablarining adabiyot darslarida keng ommalashtirish o'quvchilarning o'qib

tushunish darajasini oshirish hamda ularning intellektual va ma'naviy olamini boyitishning eng maqbul omillaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Husanboyeva Q., Niyozmetova R. Adabiyot o'qitish metodikasi. – Toshkent: “Barkamol fayz media” nashriyoti. 2018. – 351 b.
- 2.Qozoqboy Yo'ldosh, Muhayyo Yo'ldosh, O'zbek adabiyotini o'qitish metodikasi. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2022. – 404 b.
- 3.To'xliyev B. Adabiyot o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'zbekiston milliy kutubxonasi nashriyoti. 2010. – 167 b.
- 4.Yoqubov I. Badiiy-estetik so'z sehri. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2011. – 475 b.
- 5.Zunnunov A, Hotamov N, Esonov J, Ibrohimov A. Adabiyot o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi. 1992. – B. 84.
- 6.Зайниддин Маҳмуд Восифий. Бадоеъ ул-вақоеъ. – Тошкент: “Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти”, 1979. – 213 б.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

